

УДК 371.64/69

Порубова А.С.

*Научный руководитель: Алексеева Л.В., д-р ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ОБ ОТРАЖЕНИИ ТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В настоящее время актуальны вопросы применения в педагогической деятельности электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В данной статье автор представила обзор научной и методической литературы на предмет применения электронных образовательных ресурсов в современном обучении истории и проблеме их эффективности.

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, методика, обучение, история, статья.

В последнее время в школах Российской Федерации активно внедряются современные технологии обучения истории, в числе которых компьютерные информационные технологии. Электронные образовательные ресурсы (далее — ЭОР) в современной школе являются основными, особенно их роль возросла в связи с эпидемической ситуацией, вызванной Covid-19. Теме использования электронных ресурсов на уроках посвящено немало работ, некоторые из них будут представлены ниже [5; 10; 11]. Все работы можно разделить на несколько групп:

1. ЭОР при изучении характеристик и свойств информационных образовательных, дидактических компьютерных сред [5].
2. ЭОР в рамках информационного подхода, когда определяются функции и дидактический потенциал информационных образовательных ресурсов [6].
3. ЭОР для использования в образовательном процессе по различным предметам. Так, в работах ученых Института содержания, методов обучения и информатизации образования РАО были описаны конкретные ЭОР, используемые в среднем и высшем образовании [11].
4. Характеристика различных видов ЭОР. Например, в трудах А.А. Андреева, Е.С. Полат, А.Н. Тихонова и др. раскрывается потенциал Интернет-ресурсов как особого вида ЭОР для организации дистанционного обучения [10].

Рассмотрим современные публикации историков-методистов, посвященные проблеме использования в образовательном процессе ЭОР. Использование ЭОР на уроках истории, приемы работы с этими ресурсами рассмотрены такими авторами как Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, М.В. Короткова, Л.В. Алексеева и др. [1].

Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова в статье «Научно-методические подходы к разработке и использованию информационных ресурсов в обучении истории и обществознанию на основе ФГОС общего образования» подчеркивают, что в условиях современного образования (ФГОС) электронные образовательные ресурсы стали неотъемлемой частью школьного

обучения. Авторы статьи делают акцент на том, что для успешного усвоения и применения на практике учениками исторического материала, учителям необходимо осваивать новую компетенцию — информационную. В этом педагогам может помочь новая модель УМК, которая «...представляет собой целостную многоуровневую систему, основанную на инновационных формах, методах и интерактивных средствах обучения, с помощью которой не только представляется учебная информация и контролируется ее усвоение, но, прежде всего, образовательный процесс организуется и поддерживается в соответствии с требованиями ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования...» [6, с. 8-9].

В труде «Методические возможности учебных презентаций в изучении русской культуры в школе» М.В. Короткова утверждает, что мультимедийная презентация, как одна из видов электронных образовательных ресурсов, будет рассматриваться «как важное средство обучения, а ее применение – как реализация наглядного метода в образовательном процессе». По мнению автора, электронная презентация универсальна, так как применяется на различных этапах урока истории: для иллюстрации объяснения учителя, создания проблемной ситуации, актуализации знаний учащихся, организации самостоятельной работы школьников, а так же может послужить основой для закрепления материала [8, с. 329].

Л.В. Алексеева в ряде статей обращает внимание на проблему эффективного использования ЭОР. Автор убеждена, что в современном образовательном процессе необходимо сочетание традиционных, проверенных временем методов обучения и новых средств обучения. Данное обстоятельство Л.В. Алексеева рассматривает как практическую проблему учителя, где главным вопросом выступает активизация учебной деятельности школьников, которая может быть решена при продуктивном, а не формальном обучении» [2, с. 158]. Так, в статье «О современных технологиях и методах обучения в школьном историческом образовании» Л.В. Алексеева обращает внимание на то, что использование электронных образовательных ресурсов будет эффективным в том случае, когда учитель будет опираться на цифровые ресурсы, а не полностью заменять ими учебный процесс, что, в свою очередь, приводит к «деградации в исторической подготовке школьников» [3, с. 76].

Использование ЭОР осуществляется на уроках по всем курсам истории, в том числе и по истории региона. Так, Л.В. Алексеева, И.В. Святченко, Г.Ю. Зверева в совместной статье отмечают, что преподавание региональной истории невозможно без медийных ресурсов, ведь они «являются важнейшим средством формирования нового академического содержания региональной истории» [1, с. 194].

В статье Е.А. Куцевой проанализированы цифровые образовательные ресурсы на примере основных образовательных платформ – Российская электронная школа (РЭШ) и Якласс. Рассматриваются причины и история создания Российской электронной школы как государственной образовательной платформы, выделяются главные цели и задачи ресурса. Дается характеристика РЭШ: структура, содержание занятий по предмету «История», методическое сопровождение, приводятся типы заданий по предмету «История», описаны дополнительные разделы сайта (театральные постановки, музеи и фильмотека). На примере образовательного ресурса «Якласс» описаны разделы сайта, рассматривается содержание

уроков и заданий по предмету «История», дается анализ достоинств и недостатков данной образовательной платформы [9, с. 113].

Тема использования ресурсов рассматривается и в работах учителей истории. В статье Н.В. Димовой (учитель истории ГУО «Средняя школа №29 г. Витебска имени В.В. Пименова», республика Беларусь) рассматривается создание и использование электронных образовательных ресурсов на уроках истории и обществоведения. Автором обосновывается вывод о том, что использование современных электронных ресурсов является необходимым условием подготовки учащихся к жизни в условиях цифрового будущего [7, с. 18]. Приемам эффективного использования образовательных электронных ресурсов в обучении истории посвящено несколько работ Е.В. Яковлевой (под руководством профессора Л.В. Алексеевой). Еленой Владимировной (учитель истории МОСШ № 2 п. Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры) предложены варианты разработки электронных модулей уроков. Ее экспериментальная деятельность отражена в одном из выпусков коллективной монографии кафедры истории России Нижневартовского государственного университета [12, с. 81].

В статье О.Н. Байчуры (преподаватель истории ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище МО РФ», г. Уссурийск) представлен педагогический опыт создания авторской системы применения цифровых образовательных ресурсов «Электронная маршрутная карта» на уроках истории с целью формирования учебно-познавательной и информационно-коммуникационной компетентностей [4, с. 14].

Анализируя современный этап разработки темы, можно сделать следующие выводы: большинство публикаций подчеркивают важность навыков учителя при организации с электронными ресурсами; отражают общие проблемы применения ЭОР в процессе обучения. Все же основной акцент в методической литературе делается на необходимости соответствия всех электронных образовательных ресурсов дидактическим требованиям. Многие авторы убеждены, что использование ЭОР позволяет обеспечить на более высоком уровне индивидуализацию обучения, т.к. изменяя методы и формы обучения, можно создать условия для формирования практических умений и навыков самостоятельной работы у учащихся. При этом ЭОР не рассматриваются как единственные средства обучения, наблюдается тренд их сочетания с традиционными средствами обучения.

Литература

1. Alekseeva L.V., Svyatchenko I.V., Zvereva G.Ya. Educational Media resources as a means of forming a new content of regional history in the light of the problem of teachers' readiness to teach it to high school students // Media Education (Mediaobrazovanie). 2019. №59(2). С. 194-206.
2. Алексеева Л.В. О методах и средствах обучения в современном школьном историческом образовании // Актуальные вопросы в науке и практике: Материалы XIV международной научно-практической конференции (04 февраля 2019 г., г. Самара). Ч.3. Уфа, 2019. С. 156-159.

3. Алексеева Л.В. О современных технологиях и методах обучения в школьном историческом образовании // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Материалы рег. науч.-практ конф. студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. Нижневартовск: Издательство НВГУ, 2019. С. 75-77.

4. Байчура О.Н. Организация работы с цифровыми образовательными ресурсами в электронных маршрутных картах на уроках истории // Использование информационно-коммуникационных технологий в современной системе образования. 2017. С. 12-15

5. Ваграменко Я.А. Педагогическая информатика. М., 2006. 79 с.

6. Вяземский Е.Е, О.Ю. Стрелова. Научно-методические подходы к разработке и использованию информационных ресурсов в обучении истории и обществознанию на основе ФГОС общего образования // Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в образовательных организациях различных типов. Ч. 4. Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2017. С. 6-29.

7. Димова Н.В. Электронные образовательные ресурсы в практике учителя истории и обществоведения // Цифровая трансформация образования. Минск, 2018. С. 78-81

8. Короткова М.В. Методические возможности учебных презентаций в изучении русской культуры в школе // Clio-Science: проблемы истории и междисциплинарного синтеза. М, 2012. С. 329-333.

9. Куцева Е.А. Цифровые образовательные ресурсы в школьном историческом образовании // Поволжский педагогический вестник. 2020. №3. С. 113-121.

10. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2005. С. 272.

11. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994. С. 205.

12. Яковлева Е.В. О результатах эксперимента «Приемы эффективного использования электронных образовательных ресурсов в курсе истории средних веков для повышения качества образовательных результатов по истории», проведенного на базе МБОУ «Излучинская УИОПОСШ № 2» п.г.т. Излучинск ХМАО–Югры в 2013/2014 учебном году // Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в образовательных организациях различных типов. Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2015. Ч. 2. 119 с.

© Порубова А.С., Алексеева Л.В., 2021